

Enseñanza, Políticas Educativas y Evaluación

Javier Yau Dorry
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
javier.yau@cresur.edu.mx

Edna Morales Contiño
Colegio de Arte e Interdisciplina de la Facultad de Artes de la UNICACH

*“...al evaluar la actividad de los docentes
no puede asumirse una posición de pretendida neutralidad,
ni lograr siempre una total coherencia,
si la opción adoptada es el eclecticismo teórico o metodológico.
Al optar por tal o cual enfoque, metodología o instrumento de evaluación
se está asumiendo, quiérase o no, una visión determinada
acerca de la función del docente, de sus características deseables,
sobre lo que se considera “la buena enseñanza”
Mario Rueda Beltrán*

Resumen

En este acercamiento a un tópico tan complejo y de múltiples aristas como es la evaluación se tiene el propósito de repensar en las implicaciones y afectaciones que sus imperativos institucionales despliegan sobre las dimensiones que se ven implicadas. En este sentido, colocándonos como sujetos reflexivos y críticos en un momento histórico concreto, abordamos la evaluación de los aprendizajes enfocando sus cuestiones teóricas y prácticas y las implicaciones que tiene para los alumnos y profesores como actores centrales dentro del campo de la educación escolar.

Palabras Claves: Evaluación, Reforma Educativa, Medición, Control, Transformación.

Introducción

Al implicarnos en la tarea editorial del CRESUR, -cuya acción nos moviliza a contribuir con el aporte de este texto sobre una de las cuestiones más polémicas que hoy afectan la vida de las escuelas y que tiene repercusiones en todas las dimensiones de la sociedad mexicana, esto es: la evaluación-, conviene de entrada señalar que dada la condición polémica de este interesante tópico habíamos asumido una actitud respetuosamente distanciada, sin que ello significara indiferencia o apatía, sino un particular reconocimiento como un asunto presente donde toda acción y reflexión ligada a éste, involucra asumir alguna de las posiciones particularmente encontradas y en pugna; reconociendo además que está presente en el repertorio de las

prioridades e interés cognitivo-político-emocional que en nuestra vida de académicos hemos construido.

Acercas de la evaluación se ha escrito mucho y se ha comprendido poco, esta aseveración se formula, porque en esencia, este valioso concepto parece diluirse en una variedad de conceptos que están intrínsecamente ligados a él, y que contribuyen a explicarlo; sin embargo, en lo cotidiano suele confundirse y lo más delicado aún, suelen distorsionarse.

En este sentido, el lector seguramente evocará conceptos como medición, calificación, acreditación, promoción, entre otros. Esta diversidad da pauta a inicialmente comprender la amplitud de la evaluación y la oportunidad de aprendizaje que ella brinda.

La evaluación en tanto componente de la razón, paradójicamente puede ser un hacer irracional; consecuentemente, en el curso de nuestras vidas estamos evaluando de forma consciente o inconsciente; estamos emitiendo juicios acerca de lo que estamos presenciando, de las acciones mismas que realizamos cotidianamente o de cómo nos consideramos como personas o seres humanos, además de otras tantas cosas que sometemos deliberada o caprichosamente al escrutinio. Entonces, algo claro es que apreciamos o valoramos constantemente por el hecho de asumirnos como seres racionales y aspiramos e intentamos tener por lo menos una interpretación de lo que somos o hacemos.

Hoy desde el deber hacer en la praxis de la docencia, se reconoce que el evaluar tiene que ver con un proceso integral que monitorea, valora, cualifica y califica el desempeño del educando y, a la vez el conjunto de actividades que realiza estratégicamente el profesor para favorecer que los alumnos generen y signifiquen sus nuevos aprendizajes, atiende, parafraseando a Álvarez Méndez a una actitud evaluadora continuamente formativa que implica al aprendizaje pero también a la enseñanza.

Institucionalmente, se considera que esta visión de la evaluación se distancia de aquella manera subjetiva, en donde se asignaba un valor al desempeño del educando según el particular punto de vista del profesor, basado en los resultados que un test o prueba arrojaba, tomando como

referencia al estudiante y sus “aciertos” o “limitaciones” ante un instrumento en el cual “debería” evidenciar su conocimiento en una perspectiva acumulativa y programada.

Cualquier resultado no satisfactorio, era atribuible al estudiante sin analizar que posiblemente la causa estos resultados se asociaban con una metodología empleada que no se relaciona con las necesidades de los estudiantes, en este supuesto la función de los profesores inserta en un marco de certezas de que lo que realizan está del todo bien, cuando quizá en realidad es todo lo contrario; se plantea que, al reconocer que sus circunstancias para enseñar nunca son las mismas pues todo está en constante cambio, un docente tendría que estar sometido a una constante evaluación para develar las limitaciones y alcances de su quehacer docente sostenido por la tradición.

Hoy en día el evaluar los aprendizajes de los alumnos, implica como criterio institucional que se evalúe la efectividad del profesor, incluyendo aquí dos categorías especialmente delicadas: la eficiencia y eficacia del trabajo del profesor, la pertinencia de las técnicas que ha empleado y hasta las mismas circunstancias ambientales que han propiciado o dificultado la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este momento se analiza el objeto central de esta producción enfocando las cuestiones teóricas y prácticas cotidianas; de entrada esto implica colocarnos como sujetos reflexivos frente al argumento incuestionable que refiere que el profesorado ha sido vista como una de las profesiones más cómodas, y rarísima vez sometida a juicio (los profesores de educación primaria no eran evaluados en términos de sus conocimientos para el desempeño de su función), y por ello, la reforma educativa justifica como una de sus prioridades el evaluar tanto a los alumnos como al maestro mismo.

En este esfuerzo se pretende estimular algunas reflexiones orientadas por preguntas como... ¿Qué es lo que significa tan multicitada palabra?, y ¿en qué consiste la evaluación del aprendizaje en la labor docente?

El concepto de evaluación, enfoques, características y sus funciones en la educación

Revisa Carmen Carrión (2001:24) que este concepto en los diccionarios más actuales se entiende como señalar el valor de una cosa; estimar, apreciar y calcular el valor de algo (...) estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.

Para Tyler, citado por Carrión (2001) “es el proceso de medición del grado de aprendizaje de los estudiantes en relación con un programa educativo planeado”.

Santos Guerra (1998:23) refiere que “la evaluación como comprensión es un permanente proceso reflexivo apoyado por evidencias de diverso tipo. La diversidad de medios a través de los cuales se recogen datos de la realidad afecta no solo a los alumnos sino a todos los elementos del sistema y del contexto en el que se realiza la acción educativa”

Edith Litwin (2000:13) señala que la evaluación desde una perspectiva didáctica “implica juzgar la enseñanza y juzgar el aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y las prácticas de los docentes y atribuirles un valor a los actos que dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los estudiantes”

Finalmente, retomamos a Álvarez Méndez (2001:12) “en el ámbito educativo debe entenderse a la evaluación como actividad crítica de aprendizaje, porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos conocimiento”.

Es de este autor de quien nos parece importante retomar nuestra definición, particularmente atendiendo a que más allá de las diversas definiciones existentes, es poder estar en la posibilidad de asumir una postura con respecto a la evaluación y su dimensión formativa, práctica y crítica.

Entendemos a la evaluación como un proceso continuo con la intención de reflexionar críticamente sobre los diferentes componentes del proceso de enseñanza y de aprendizaje, orientados siempre por la intención de aprender y en ese aprendizaje generar conocimiento que sea pertinente para mejorar.

Los enfoques en la evaluación

Chirino Ovando (2006) hace un recorrido histórico de autores como Fechner, Tyler, Scriven, House y Stufflebeam que hacen aportaciones al concepto de evaluación que se ha trabajado en diferentes momentos. Cita a Fechner como iniciador de la medición pedagógica al referir su conceptualización de evaluación como “medición valorada”. Con Tyler considera la necesidad de la organización del Curriculum en torno a objetivos para guiar la planificación de las actividades, el desarrollo de los contenidos y la preparación de los exámenes que verificaran los objetivos planteados, lo que modificó la idea de la evaluación al situarla en la mejora del Curriculum. Al hacer referencia de las funciones formativa y sumativa de la evaluación de Scriven, toma en cuenta la toma de decisiones, a lo que House (1994) denomina enfoque en decisión de corte subjetivista, pues rescata la toma de decisiones dentro de la evaluación. Con Stufflebeam (1987) retoma que dicha valoración viene de parte de los usuarios (Chirino Ovando, 2006).

El hablar de la complejidad de la evaluación como objeto de análisis, hace ineludible retomar las diferentes perspectivas para enfocar la evaluación, puesto que lo que pensamos o dejemos de pensar sobre evaluación educativa es lo que determina nuestro actuar en la docencia.

Las funciones de la evaluación

Si retomamos la multiplicidad de conceptos existentes en evaluación, entenderemos el efecto casi natural de la emergencia e identificación de variadas funciones asignadas a la evaluación, aquellas que van desde una dimensión técnica o instrumental, o bien, desde un análisis crítico. Para Santos Guerra (1998:23) la evaluación crítica y reflexiva considera como funciones a las siguientes: diagnóstico, diálogo, comprensión, retroalimentación y aprendizaje; en aportaciones vinculadas a la dimensión técnica adiciona: reorientación, mejora, clasificación, selección, comprobación, discriminación, control, jerarquización y comparación.

En esta aportación hemos decidido posicionar estas reflexiones: “es evidente que desempeña muchas y muy variadas, más de las que formalmente se le reconocen: formación, selección, certificación, ejercicio de autoridad, mejora de la práctica docente; funciones relacionadas con la motivación y la orientación; funciones administrativas, académicas, de promoción o de recuperación; de información y de retroalimentación, de control” (Álvarez Méndez, 2001:24)

En esta diversidad de funciones deberá siempre existir una práctica coherente del deber ser de la evaluación con relación al contexto en el que se aplica.

Características

Para Sánchez, las mediciones cuantitativas y las descripciones cualitativas sometidas a una interpretación y concluidas por un juicio de valor constituyen la evaluación que ha de ser: integral, sistemática, permanente y cooperativa (Sánchez H.: 24-28).

Santos Guerra (2000:48-50) incluye como características las siguientes: independiente y comprometida; cualitativa, práctica, procesual, democrática, participativa, colegiada y externa.

Álvarez Méndez (2000:13-15) destaca: democrática, plural, negociable, transparente, continua, procesual, formativa, motivadora, orientadora y oportuna.

El Marco de Legalidad e Institucionalización

Partamos de que a letra la Ley General de Educación dice: “la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social” (Art. 2, Ley General de Educación, 2015:1).

Luego, desde una forma simplista, se asume que una forma de validar la efectividad de cumplir dicho objetivo, está en evaluar el proceso educativo y preferentemente los agentes de dicho proceso, lo cual implica evaluar el desempeño de aquellos profesionales de la educación: los profesores.

Además, se plantea que un profesor idóneo es aquel que constantemente se encuentra evaluando sus saberes, su metodología, sus prácticas y a él mismo como persona.

Con lo anterior, se justifica que el profesor requiere someterse a un modelo de evaluación y estar en su ejercicio cotidiano evaluando el progreso de sus alumnos, con lo cual se infiere que se superarán los obstáculos que se encuentran obstruyendo la fluidez de los aprendizajes.

¿Por qué se justifica la evaluación en los ámbitos educativos?

La evaluación juega un papel primordial, no únicamente en la superación de la función docente y a contribuir con el mejoramiento del rol del estudiante e incluso de perfeccionar las habilidades que estos poseen; sino que influye en los diversos ámbitos de la educación. Así, hablamos de modificaciones en los planes de estudio o espacios de aprendizaje, cuando se busca que el alumno posea los medios, estrategias, herramientas y tecnologías emergentes para enfrentar al mundo y vertiginosas dinámicas, etcétera.

En la actualidad están en boga los cambios estructurales, la que más atañe al sector educativo es la Reforma Educativa; el tema ha generado posiciones y opiniones encontradas, y para la generalidad del profesorado el trasfondo de la misma tiene más un tinte laboral que propiamente educativo. Desde la perspectiva de los profesores, en dicha reforma se establecen nuevos mecanismos para validar si un maestro es o no IDÓNEO (como ahora señala la misma ley) para estar frente a grupo, y se crea un organismo evaluador (INEE), encargado de validar dichas aptitudes del profesor.

La Ley General de Educación cita en su apartado cuatro que: “corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.”

De esta manera ahora se cuenta con un organismo que será el encargado de normar las evaluaciones del sistema educativo, pero una de las cuestiones que más afectan al profesor se refiere a: ¿por qué la responsabilidad del supuesto fracaso escolar, es sólo responsabilidad del docente, cuando el sistema educativo se conforma por los diferentes niveles educativos, padres de familia y gobierno?

Por ello, al señalar frecuentemente que los bajos resultados educativos obedecen a un sólo factor se considera que es manera equívoca e injusta de justificar la imposición de la reforma educativa. El magisterio ha argumentado que las evaluaciones están lejos de una valoración integral de su desempeño y desconocen la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función docente tiene lugar.

Se cuestiona que la reforma educativa se centra en un aspecto, cuando es bien sabido que para ser una transformación educativa se requiere no sólo validar las capacidades del profesor; también, si se cuentan con los ambientes necesarios para poder brindar una educación de calidad, además de que es necesario reformar planes y programas, proponer nuevos modelos educativos, cambiar libros de textos acorde con la nueva propuesta educativa, etcétera.

En lo que respecta a los programas de estudio, se cuestiona que no cumplen con las necesidades de los alumnos y las expectativas de las nuevas generaciones. El evaluar los avances en la educación debería permitir integrar a los planes de estudio temas de utilidad e interés para los jóvenes de hoy en día, cuestiones relevantes y pertinentes para la construcción del futuro.

Aldrich citado por Viñao (2002:87) refiere que hablar de reforma educativa hace necesario descomponerla en dos connotaciones de origen positivo, “lo educativo (señala) en principio es una actividad valiosa. Y cuando se habla de reforma lo que viene a la mente es un cambio que mejora la situación existente e implica avance y progreso”. Continúa Viñao reflexionando que “un cambio o reforma puede calificarse como mejora dependiendo de la valoración personal que le merezca. Sin embargo, su juicio sobre el éxito o fracaso de una reforma se emitirá en función de la adecuación entre los propósitos de la misma y sus efectos”.

Con base a lo anterior nos parece que los propósitos de la reforma orientados a la calidad del Sistema Educativo Mexicano deben ser lo suficientemente sólidos, más allá de ser manifiestos en lo que peligrosamente puede considerarse retórica discursiva con objetivos ocultos, es lograr que emerja la búsqueda de una reforma real, en términos de Pedró y Puig citados por Viñao (2002:89) se dé una “alteración fundamental de las políticas educativas nacionales”.

Conclusiones

A lo largo del escrito al abordar las diferentes formas de concebir la evaluación y sus diferentes funciones, se asume que es condición para generar procesos de transformación en el sistema educativo, transformar cada componente de este proceso que se concreta en el aula y que alude a la existencia de sujetos configurados ideológicamente y situados en contextos históricamente determinados.

Sin embargo, lo que se pone en discusión se asocia a que la evaluación puede y debe generar transformación, independientemente de la función que atienda y los modelos, procesos o formas de evaluación que hayamos elegido implementar.

Se considera que en la práctica de la evaluación también hay un lado perverso, al utilizarla como control o cuando ésta se aplica como castigo, como mecanismo de discriminación, conviene puntualizar que en esta revisión, en atención a los mecanismos elegidos y la naturaleza de los instrumentos utilizados lo que ahora parece pretender el gobierno con los profesores, esta política asume una dimensión técnica instrumental calificada como reforma educativa, pero en palabras de analistas educativos en nuestro país se visualiza en esencia como un esquema de control laboral, diluyendo con ello cualquier acercamiento a la noción de evaluación para mejorar.

Así, estamos acudiendo a un escenario donde el concepto de evaluación se relaciona con procesos de medición, acreditación de los aprendizajes y escasamente con la toma de conciencia, transformación, comprensión o transferencia de los mismos; se aleja de la búsqueda del diálogo, la comprensión y la mejora, y lo que menos interesa es aprovechar las experiencias ya existentes que han recorrido un trecho bastante sinuoso en la construcción de esquemas que ayuden a comprender y mejorar la docencia.

En la evaluación existe un profundo abismo entre la riqueza del discurso y la pobreza de su práctica, asimismo es proceso que proporciona información útil para juzgar alternativas de decisión y desencadenar su carácter transformador, más allá de asumir un carácter medicional que lo único que consigue es etiquetar a los sujetos que participan en ella.

Referencias bibliográficas

- Álvarez J. M. (2001). *Evaluar para conocer, examinar para excluir*. España: Morata.
- Barbier J.M. (1993). *La evaluación en los procesos de formación*. España: Paidós.
- Camilloni A, Celma S., Litwin E. & Palou de Maté M. del C. (2000). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar en la enseñanza. En *La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo* (12-33). Argentina: Paidós.

- Carrión C. (2001). *Valores y principios para evaluar la educación*. México: Paidós.
- Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos; recuperado del sitio, <http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v35n140/v35n140a12.pdf>; diciembre de 2015.
- Ley General de Educación, Diario oficial de la federación, Reforma publicada en 2015, México.
- Rueda M., Díaz Barriga F. & Díaz M. (2003). *Evaluar para comprender y mejorar la docencia en la educación superior*. México: UAM, UNAM, UABJO.
- Santos M. A. (1998). *Evaluar es comprender*. Argentina: Magisterio del Río de la Plata.
- Santos M.A. (2000). *Evaluación Educativa Tomo 1*. Argentina: Magisterio del Río de la Plata.
- Viñao A. (2002). *Sistemas educativos, culturas escolares y reformas*. España: Morata.